

“ईश्वर की अवधारणा के सन्दर्भ में गाँधीवादी दृष्टिकोण”

फरहा खान

शोध छात्रा

दर्शनशास्त्र विभाग

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ७०००

e-mail : farhakhanbest13@gmail.com

प्राचीन काल से ही मनुष्य के सामान्य जीवन पर ईश्वर के अस्तित्व सम्बन्धी विश्वास का गहरा प्रभाव रहा है। भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों ही परम्परा में कुछ ही विचारकों अथवा दार्शनिकों को छोड़कर अन्य सभी ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते आये हैं और उनके इस विश्वास ने उनके जीवन एवं विचार को किसी न किसी रूप में प्रभावित भी किया है। इतना ही नहीं संसार के बहुत से दार्शनिक भी ईश्वरवादी रहे हैं। क्योंकि वह सभी किसी न किसी रूप में ईश्वर पर विश्वास करते आये हैं। ईश्वरवादी दार्शनिक या धर्मपरायण व्यक्ति ईश्वर को एक वस्तुपरक सत्ता के रूप में स्वीकार करता है। यदि धर्मों की बात की जाए तो हिन्दू धर्म, यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म सभी धर्मों में थोड़े अन्तर के साथ ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है तथा वह ईश्वर को ऐसी सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं जो सर्वशक्तिमान, दयालु, सर्वज्ञ, अनन्त, असीम, शाश्वत अपरिवर्तनीय तथा सर्वव्यापक हैं और सभी रूप में पूर्ण होने के कारण वह सृष्टि के आदिकारण के रूप में स्वीकार किया गया है। यदि हम सामान्य व्यक्ति के सन्दर्भ में ईश्वर की विवेचना करें तो ज्ञात होता है कि वह भी ईश्वर के ऐसे स्वरूप में विश्वास करता है जो उपासना या पूजा का विषय है और यही ईश्वरवादी धर्मों का अनिवार्य तत्व है। इस प्रकार ईश्वर को ऐसी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार किया गया है जो विश्व का मूल आधार, रचियता और संचालक है। यदि देखा जाए तो केवल दार्शनिकों के समक्ष ही यह समस्या उत्पन्न होती है कि ईश्वर को कैसे प्रमाणित किया जाए क्योंकि धर्मपरायण व्यक्ति आस्था के आधार पर ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लेता है। वह ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए किसी तर्क या युक्ति की आवश्यकता अनुभव ही नहीं करता। भारतीय दर्शन हो या पाश्चात्य दर्शन दोनों में ही ईश्वर विचार पर अनेकों चर्चा हुई है। यदि भारतीय दर्शन के सन्दर्भ में देखा जाए तो अनेक आलोचकों का कहना है कि भारतीय विचारधारा

ईश्वरवादी है और ईश्वर को केन्द्र मानकर ही सम्पूर्ण विचारधारा विकसित हुई है। भारतीय विचारधारा में धर्म व दर्शन दोनों मिले हुए हैं। मैसमूलर का कथन है कि “एक भारतीय उठने, बैठने, सोने—जागने, खाने—पीने सब में धर्म व ईश्वर की चर्चा करता है।” वेद उपनिषद और गीता में भी ईश्वर विचार पर अनेक चर्चा हुई हैं। इसमें ईश्वरवादी चिन्तन के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय दर्शन में अनेकों सम्प्रदाय ईश्वरवादी हैं। योग तथा न्याय—वैशेषिक दर्शन में भी ईश्वर चिन्तन के लिए पर्याप्त स्थान है। न्याय में वेदों की प्रामाणिकता के सन्दर्भ में ईश्वर की आवश्यकता महसूस की गई। इसके अतिरिक्त न्याय में ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। यदि वेदान्त दर्शन की ओर दृष्टिपात करें तो वेदान्त दर्शन ईश्वर मिमांसा ही है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन में ब्रह्म एवं ईश्वर में भेद है परन्तु रामानुज के विशिष्टता द्वैत दर्शन में तो ईश्वर व ब्रह्म अभिन्न है। इसमें ईश्वर को ही जगत का कारण स्वीकार किया गया है। इसके विपरीत सांख्य व मिमांसा दर्शन निरीश्वरवादी है। सांख्य एक द्वैतवादी दर्शन है जिसमें केवल प्रकृति व पुरुष दो स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार की गई है।

इसी प्रकार यदि पाश्चात्य दर्शन के सन्दर्भ में बात की जाए तो इसमें भी अनेक विचारकों ने ईश्वर में विश्वास करते हुए उसे सिद्ध करने का प्रयास किया है। यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु से लेकर मध्ययुगीन दार्शनिक सेन्ट थॉमस एक्विनास ने भी ईश्वर को सिद्ध करने का प्रयास किया और इसके समर्थन में अनेकों तर्क भी प्रस्तुत किये। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय व पाश्चात्य दोनों ही परम्परा में ईश्वर विषय पर अनेकों चिन्तन हुए। मैंने अपने इस शोध पत्र में भारतीय व पाश्चात्य विचारधारा में ईश्वर की विवेचना करने के पश्चात् मुख्य रूप से ईश्वर के विषय में गाँधीवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

गाँधी जी अपनी आत्मकथा के प्रारम्भ में ही अपने लक्ष्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि “मेरा प्राप्तव्य आत्म साक्षात्कार है, ईश्वर का आमने—सामने से दर्शन—मोक्ष है।” अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए वह कहते हैं कि ईश्वर के अनन्त लक्षण हैं क्योंकि उसके रूप भी अनन्त हैं। वह कहते हैं कि मैं ईश्वर की उपासना सत्य के रूप में करता हूँ। यद्यपि ईश्वर उन्हें मिला नहीं है, फिर भी वह उसे खोज रहे हैं। गाँधी जी कहते हैं कि ईश्वर को खोजना मेरा एक मात्र लक्ष्य है और इस लक्ष्य की प्राप्ति में यदि मुझे अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। चाहे मुझे अपने जीवन की बलि ही क्यों न

देना पड़ जाए। वह आगे कहते हैं कि जब तक मुझे इस परम् सत्य का ज्ञान या साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक मैं हार नहीं मानूँगा। गाँधी जी के अनुसार ईश्वर जीवन व प्रकाश का स्रोत है वह उनके लिए सगुणात्मक है जो उसे सगुण मान के उसकी उपासना कहते हैं। वह शरीर है जो उसका स्पर्श चाहते हैं। ईश्वर पवित्रतम सत्ता है। वह सबमें है एवं हम सबके ऊपर है। गाँधी जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं। “मैंने ईश्वर को न तो देखा है और न जानता हूँ, मैंने संसार की आस्था अपने ढंग की बनायी है और क्योंकि यह मेरा अमिट विश्वास है अतः इसी विश्वास को मैं अनुभव की संज्ञा देता हूँ। यद्यपि इस विश्वास को अनुभव कहना सत्य के साथ अन्याय होगा अतः यह कहना सम्भवतः अधिक यथार्थ होगा कि मेरे पास ईश्वर की इस प्रकार की आस्था का वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है। मानवीय भाषा ईश्वर को व्यक्त करने के लिए असमर्थ है।”

गाँधी जी यद्यपि ईश्वर को सिद्ध करने के लिए किसी भी तरह के पारम्परिक तर्कों का सहारा लेने के विरुद्ध थे। उन्होंने कई बार यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि मानवीय बुद्धि ईश्वर को जानने में असमर्थ है। परन्तु कई बार उन्होंने भी ईश्वर को तर्कों द्वारा प्रतिष्ठित करने का प्रयास भी किया है। उद्देश्य मूलक तर्क का एक बेहतरीन उदाहरण देते हुए वह कहते हैं “कुछ सीमा तक ईश्वर की सत्ता भी तर्कों द्वारा स्थापित की जा सकती है, संसार में दिखने वाली व्यवस्था, नियम जो सभी प्राणियों को निर्दिष्ट करता है, नियमित करता है। यह कोई अन्य नियम नहीं है क्योंकि कोई भी अन्य नियम मानव को नियंत्रित नहीं कर सकता.... तो यह नियम, जो सभी प्राणियों का नियमन करता है, वही ईश्वर है।

यह कहना उचित होगा कि गाँधी जी के विचारों में मौलिकता एवं नवीनता दोनों का तत्व पाया जाता है। गाँधी जी ने मानव जीवन से सम्बन्धित लगभग सभी पक्षों पर विचार किया। उनके इस विशद विचार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके सभी विचारों का केन्द्रिय पक्ष जो किसी न किसी रूप में हर विचार में व्यक्त होता दिखायी देता है, वह उनका ईश्वर विचार है। गाँधी जी ने दर्शनशास्त्र विषय का शास्त्रीय अध्ययन नहीं किया था इसलिए उनके लिए सर्वेश्वरवाद जैसे शब्दों की प्रासंगिकता ही नहीं है। फिर भी हम अपनी सुविधा के लिए इतना तो कह ही सकते हैं कि गाँधी जी का ईश्वर विचार ‘वैष्णव’ मत के ईश्वरवादी विचार जैसा है। वैष्णव विचारक पूर्ण रूप से ईश्वरवादी है, वे वेदों व उपनिषदों से ही प्रेरणा लेते तथा उन्हें ही महत्व देते हैं। भारत के सन्दर्भ में यदि बात की

जाए तो भारत में वैष्णव मत का प्रदुभाव एक विशेष परिस्थितियों में हुआ था। भारत में उपनिषदों पर आधारित वेदान्त की 'अद्वैत' धारा का प्रतिपादन शंकर ने विशेष रूप से किया। अद्वैत वेदान्त के अनुसार परमसत् पूर्ण रूप से अनिर्वचनीय एवं निर्गुण रूप है। इस ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी सत् नहीं जो कुछ भी वास्तविक दिखायी देता है वह सत्य न होकर भ्रम मात्र है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गाँधी जी पर वैष्णव ईश्वरवाद की छाप अवश्य रूप से थी साथ ही उनकी यह मान्यता है कि ईश्वर के विचार के द्वारा न केवल हमारी बौद्धिक जिज्ञासाएं ही शान्त होती हैं बल्कि इस विचार से व्यक्ति को जीवन जीने की ताकत, धैर्य और भावात्मक शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं।

गाँधी जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि – "He is no God who merely satisfies the intellect, if He ever does. God to be God, must rule the heart and transcend it."

किन्तु ऐसा तभी हो सकता है जब ईश्वर पुरुष रूप में सामने हो अर्थात् उसके साथ हमारा मानवीय सम्बन्ध हो और इसके लिए यह मानना पड़ेगा कि ईश्वर पुरुष रूप भी है और वही मानवीय सम्बन्धों का प्रतिपादन करता है। गाँधी जी ऐसा स्वीकारते भी हैं। किन्तु गाँधी के विचारों को संसार में कई कठिनाईयों का सामना भी करना पड़ता है। क्योंकि गाँधी जी ने ईश्वर व सत्य का एकीकरण किया है। कठिनाई यह है कि सत्य जो एक अव्यक्तिक भाव है उसे व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर के साथ एकरूप कैसे कर सकते हैं। इस समस्या के समाधान हेतु गाँधी जी की इस सम्बन्ध में दी गयी युक्ति 'सत्य ईश्वर है' का विश्लेषण अनिवार्य हो जाता है।

गाँधी जी कहते हैं – "In my early youth I was taught to repeat what is Hindu scriptures are known as one thousand names of god. But these one thousand names of God were by no means exhausted. We believe - and I think it is the truth - that God has many names as there are creatures, and therefore we also say that God is nameless, and since He speaks to us in so many tongues, we consider Him to be speechless and so on.... if it is possible for the human tongue to give the fullest description, I have come to the conclusion that for myself God is truth"

यह स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि जिस प्रकार ईश्वर का जब हम विवरण प्रस्तुत करते हैं तो उसे किसी न किसी विशेष सन्दर्भ में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं

और ईश्वर को अनेकों नाम दिये जाते हैं अतः उसके असंख्य रूप हो सकते हैं, ईश्वर को सत्य कहा जाता है इत्यादि। तो इसी प्रकार गाँधी जी को भी यह प्रतीत हुआ कि इस परिपेक्ष्य से ऊपर उठ कर समस्त विचारों को समाविष्ट कर ईश्वर का एक पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाए। उन्हें लगा कि ईश्वर को सत्य कहने से यह विवरण मिल जाता है। इस प्रकार उन्होंने ईश्वर सत्य है, यह मूलोक्ति प्रस्तुत की। किन्तु बाद में उन्होंने अपने इस कथन में थोड़ा परिवर्तन कर "ईश्वर सत्य है" को "सत्य ही ईश्वर है" कहने लगे। गाँधी जी का यह उपरोक्त परिवर्तन तर्क संगत तो नहीं लेकिन फिर भी वह कहते हैं। "But deep down in me I used to say that though God may be god, god is truth above all.... but two year ago I went to a step further and said Truth is God, you will see the fine distinction between the two statements, viz. That God is truth and Truth is God. And I came to the conclusion after a continuous and relentless search after truth...." स्पष्ट है गाँधी जी के विचार में वह परिवर्तन अचानक नहीं आया बल्कि वह लगातार प्रयास करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे।

यदि ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्ट है कि गाँधी जी ने अपने विचारों में जिस विचार को सदैव प्राथमिकता की श्रेणी में रखा वह ईश्वर विचार था। सत्य तो बाद में आता है। गाँधी जी कहते हैं कि सत्य ही एकमात्र ऐसा भाव है जिसके अर्न्तगत सभी धर्मों यहाँ तक निरिश्वरवादीयों को भी एकत्रित किया जा सकता है। गाँधी जी के आलोचक गाँधी जी पर यह आक्षेप लगाते हैं कि उन्होंने बौद्धिकता की उपेक्षा की है अपने ईश्वर विचार में। हलाँकि गाँधी जी का विश्वास था कि ईश्वर अस्तित्व को मात्र बौद्धिक प्रमाणों द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि ईश्वर की चेतना एक आन्तरिक अनुभूति है जो किसी व्यक्ति को किसी विशेष क्षण में आध्यात्मिक रूप में उपलब्ध होती है परन्तु गाँधी जी बौद्धिकता को पूर्ण रूप से नहीं नकारते। ईश्वर सिद्धि के लिए होने वाले बौद्धिक प्रयत्नों का अपना ही महत्व है और स्वयं गाँधी जी भी ऐसे प्रमाणों का कभी-कभी उल्लेख करते हैं। गाँधी जी के लेखों में ईश्वर सम्बन्धी प्रमाणों में कारणता युक्ति स्पष्ट रूप से दिखायी देती है। स्वयं गाँधी जी का तर्क है कि हम अस्तित्ववान हैं, हमारे माता-पिता भी अस्तित्ववान थे तथा उनके माता-पिता भी अस्तित्ववान थे। इस प्रश्न को और पीछे ले जाने से एक अन्तिम प्रश्न भी उठता है कि इस सम्पूर्ण संसार का आधारभूत कारण क्या है? इस विश्व का रचियता कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में ईश्वर विचार की उत्पत्ति होती

है। ईश्वर को विश्व का अन्तिम कारण और आधार के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

अनेक स्थलों पर गाँधी जी ने ईश्वर अस्तित्व के पक्ष में प्रयोग मूलक युक्ति का भी प्रयोग किया है। वह संसार में उपस्थित संगठन और व्यवस्था को देखकर कहते हैं कि अवश्य ही कोई नियमदाता है जो संसार में इतनी व्यवस्था बनाए हुए है।

गाँधी जी के ईश्वर समर्थन के लिए दिये गये तर्कों या युक्ति में सबसे महत्वपूर्ण युक्ति नैतिक युक्ति या प्रमाण है। गाँधी जी ने इस प्रमाण को अत्याधिक महत्व दिया है। उनकी मूल मान्यता है कि हमारी अन्तरात्मा में ईश्वर विद्यमान है। अन्तरात्मा को शुभ-अशुभ का ज्ञान होता है और यह शुभ की समझ ही है जो हमें शुभ करने के लिए प्रोत्साहित करती है और अशुभ से रोकती है। गाँधी जी का कहना है कि इस तथ्य की एक मात्र व्याख्या यही हो सकती है कि अवश्य ही अन्तरात्मा की यह आवाज परम् शुभ अर्थात् ईश्वर की आवाज़ है। गाँधी जी स्पष्ट करते हैं कि— "I have no special revelation of God's will My firm belief is that He reveals himself daily to every human being but we shut our eyes to the 'still small voice.'"

गाँधी जी कभी-कभी एक ऐसे प्रमाण का भी उल्लेख अपने ईश्वर विचार में करते हैं जिसे हम उपयोगितावादी प्रमाण कह कर पुकारते हैं। वह कहते हैं कि ईश्वर में विश्वास करना अनिवार्य है क्योंकि वह हमारे जीवन के महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य पक्षों में सहायता प्रदान कर उन्हें संतुष्ट करता है। गाँधी जी कहते हैं कि यदि हम ध्यानपूर्वक विचार करें तो हमें ये प्रतीत होता है कि हमारे जीवन में केवल भौतिक या शारीरिक आवश्यकता ही नहीं है। कभी-कभी हमें इन आवश्यकताओं से ऊपर उठ कर भी विचार करना पड़ता है। वह एक प्रकार की अध्यात्मिक आवश्यकताएं हैं जिसे हम भौतिक स्तर पर पूर्ण नहीं कर सकते और इस प्रकार की आवश्यकता का भान हमें सर्वप्रथम तब होता है जब हम संकट में होते हैं और किसी भी प्रकार की भौतिक वस्तु हमारा साथ नहीं दे सकती और हम आशाहीन से हो जाते हैं और उस वक्त हमें अध्यात्मिक शक्ति का सहारा लेना पड़ता है। जिससे आस्था रख के हमें संकट की स्थिति में धैर्य प्राप्त होता है। गाँधी जी कहते हैं हमारी इन्हीं अध्यात्मिक अनुभूतियों का आधार अवश्य ही ऐसी कोई शक्ति है जिसमें अपार प्रेम है और यही आधार को ही हम ईश्वर कह कर पुकारते हैं। गाँधी जी के लेखों में ईश्वर सिद्धि के अनेक प्रमाणों का विवरण तो मिलता है किन्तु गाँधी जी की मूल मान्यता यही

रही कि बौद्धिक प्रमाणों के द्वारा ईश्वर को सिद्ध नहीं किया जा सकता उनके अनुसार ईश्वर के अस्तित्व को मात्र आन्तरिक अनुभूति के द्वारा ही समझा जा सकता है।

गाँधी जी ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं। उनके अनुसार ईश्वर ही वह शक्ति है जिसकी वजह से संसार की समस्त वस्तुएं गतिशील और अस्तित्वान हैं। ईश्वर के सर्वव्यापी होने का अर्थ यह है कि ईश्वर संसार के कण-कण में विद्यमान है और इस बात को स्पष्ट करते हुए गाँधी जी कहते हैं— "There is an undefinable mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is this unseen power that makes itself felt and yet defies proof, because it is so unlike all that I perceive through my senses"

गाँधी जी ईश्वर को प्रेम रूप कहते हैं। वैसे तो गाँधी जी का यह विचार बहुत ही केन्द्रीय रहा है। जिसकी झलक उनके सभी सामाजिक एवं राजनैतिक विचारों में दिखती है। ईश्वर को प्रेम रूप कहने का अर्थ है कि प्रेम के अतिरिक्त ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिससे ईश्वर की प्राप्ति हो सके या अनुभूति हो सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि ईश्वर ही एक मात्र सत्य है जो सत्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कहा जा सकता है कि गाँधी का ईश्वर विचार एक प्रकार से वैष्णव विचार है। हिन्दु धर्म में निहित अवतारवाद, मूर्तिपूजा इत्यादि जैसे विचार गाँधी दर्शन में एक अलग ही रूप में उल्लेखित हुए अर्थात् उन्हें गाँधी अपने मूल "सत्य व अहिंसा" विचार के अनुरूप रंग देते हैं। गाँधी जी का विश्वास है कि किसी भी सद्गुण का अनुशीलन तक तक नहीं हो सकता जब तक ईश्वर के प्रति अटूट आस्था न हो। ईश्वर के प्रति आस्था का अर्थ है कि ईश्वर पर यह विश्वास कि वह परमशुभ है और उसकी सृष्टि का स्वरूप भी नैतिक है। इस प्रकार गाँधी के अनुसार ईश्वर के प्रति आस्था प्रेम की पूर्वमान्यता है और न केवल यह एक धार्मिक विश्वास है बल्कि नैतिकता एवं सद्गुणी जीवन का विश्वासात्मक आधार है।

सन्दर्भग्रन्थ सूची

1. शर्मा शिवानन्द, मिश्र सभाजीत, डा० लक्ष्मी सक्सेना; समकालीन भारतीय दर्शन, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ – 2002
2. वर्मा, वेद प्रकाश; धर्मदर्शन की मूल समस्याएं, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय – 2010
3. पाठक राममूर्ति; भारतीय दर्शन की समीक्षात्मक रूपरेखा, अभिमन्यु प्रकाशन – 2017
4. सिंह, भानु, शिव; धर्म दर्शन का आलोचनात्मक अध्ययन, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद – 2017
5. लाल, बसन्त कुमार; समकालीन भारतीय दर्शन, मोतीलाल बनारसीदास – 2013
6. Gandhi: An Autobiography, Navjivan Publishing House - 2015
7. महात्मा गाँधी; सत्य के साथ मेरे प्रयोग, प्रभात प्रकाशन – 2019
8. प्रसाद, चन्द्रदेव; गाँधी दर्शन, अटलंटिक पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा०लि०
9. Gandhi, M,K; Truth is God, Navjivan Publishing House Ahmedabad - 1955
10. मित्र हृदयनारायण; भारतीय दर्शन, शेखर प्रकाशन इलाहाबाद– 2013
11. हिक जॉन; धर्म दर्शन, प्रेंटिस-हाल ऑफ इण्डिया प्रा०लि० नई दिल्ली – 1994